

NOGIRONLIGI BO'LGAN BOLALAR IJTIMOYILASHUVIDA INKLYUZIV TA'LIMNING ROLI

Toshpo'latov Javohir Nuriddinjon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakultet 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18136705>

Annotatsiya: Nogironligi bo'lgan bolalarning jamiyatga moslashuvida inklyuziv ta'limning roli muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida ularni qo'llab-quvvatlash, psixologik ishonchni oshirish va teng imkoniyatlarni yaratish masalalari jamiyat bilan faol muloqot o'rnatishga amaliy yordam berishi mumkin. Hozirda yangilik bo'lgan inklyuziv ta'lim muhiti bolalarning do'stlik va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantiradi, ularni kelajakda jamiyatga foydali shaxs sifatida tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, ijtimoiylashuv, ehtiyojlar, teng imkoniyatlar, psixologik moslashuv, inklyuziv ta'lim ko'nikmalari.

РОЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Тошпулатов Джавохир

Наманганский государственный университет

студент 1-го курса Юридического факультета

Аннотация: Роль инклюзивного образования в адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к обществу чрезвычайно важна. Поддержка детей в образовательном процессе, повышение психологической уверенности и создание равных возможностей могут оказать практическую помощь в налаживании активного диалога с обществом. Инклюзивная образовательная среда, являющаяся в настоящее время новинкой, формирует у детей навыки дружбы и сотрудничества, готовя их к будущему как полезных для общества личностей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социализация, потребности, равные возможности, психологическая адаптация, навыки инклюзивного образования.

THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Toshpulatov Javokhir

Namangan State University,

first-year student, Faculty of Law

Annotation: The role of inclusive education in the adaptation of children with disabilities to society is of great importance. Supporting them in the educational process, increasing psychological confidence and creating equal opportunities can provide practical assistance in establishing active dialogue with society. The inclusive educational environment, which is currently a novelty, forms children's friendship and cooperation skills, preparing them as useful individuals for society in the future.

Keywords: inclusive education, socialization, needs, equal opportunities, psychological adaptation, inclusive education skills.

Har bir bola - kim bo'lishidan qat'i nazar ta'lim olish huquqiga ega. Bu huquq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida "... Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi...." deb belgilab qo'yilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekiston islohotlarida ustuvor vazifa bo'lmish, nogironligi bo'lgan bolalarning huquqlari ham qonunda belgilangan asoslarga ko'ra amalga oshirilmogda. Chunki O'zbekistonning Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida nogironligi bo'lgan bolalarning huquq va erkinliklariga oid normalar belgilab qo'yildi. "Nogironligi bo'lgan bolalarning huquqlariga oid qanday normalar keltirilishi mumkin?" Avvalo, ta'lim olish huquqiga keladigan bo'lsak, Konstitutsiyamizning 50-moddasida "... Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi." degan norma belgilab qo'yilgan.¹ Bu norma aynan nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olish ehtiyojlarini qondirish maqsadida yangilik bo'ldi. Endilikda har qanday nogironligi bo'lgan bolalar ta'lim olishi mumkin hamda bu huquq davlat tomonidan himoya qilinmogda, shuningdek teng imkoniyat va sharoitlar yaratib berilmogda. Biz bilamizki, Konstitutsiya va qonunlarimiz xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalarga asosan qabul qilinadi hamda bu qoidalarga zid tarzda talqin etilmaydi. Shuning uchun yuqorida e'tirof etilgan huquq Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyasida ham, O'zbekiston Respublikasining ta'lim siyosatida ham alohida qayd etilgan.² Chunki bolaning jamiyatga moslashuvi avvalo ta'lim tizimidan boshlanadi.

Siz bilan biz, ularda, ularning ichki dunyosida kechayotgan kechinmalarni his qila olmaymiz. Ular ham orzu qiladi, ular ham do'st topishni, o'qishni, kelajakda jamiyatga foyda keltirishni istaydi. Atrofidagi sog'lom bolalarning o'yin-kulgularini, ularning yurish-turishlarini ko'rib ularning yuragida boshqacha ayanchli tuyg'ular paydo bo'ladi. Ammo ayrim paytlar ular uchun ko'zga ko'rinmas to'siqlar yechilmas meammoga aylanishi mumkin. Shunday ekan, inklyuziv ta'lim - nafaqat pedagogik islohot, balki insoniylikning eng yuksak ifodasidir. Shaxsan fikrimcha, inklyuziv ta'lim - jamiyatni tarbiyalaydigan maktab. Chunki bolalar kichikligidan farqlarni qabul qilishni o'rganishsa, ertaga hech kimni ajratmaydigan barkamol avlod bo'lib ulg'ayishadi. Shundagina jamiyat a'zolari orasida tabaqalashuv hamda kamsitish holatlari kuzatilmaydi. Shuning uchun ota-bobolarimiz bejiz ta'kidlamaganlar: "Bola boshidan ma'lum". Bolaga yoshligidan tarbiyani har tomonlama to'liq berish, jamiyat hayotiga katta ta'sir qiladi. Chunki onggi mustahkam shaxs jamiyatda o'z o'rnini lozim darajada topa biladi.

Aslida inklyuziv ta'lim - bu nogironligi bo'lgan bolalarni alohida guruhlarga ajratmasdan, umumiy ta'lim muassasalarida o'qitish hisoblanadi.³ Bu holat shunchaki bir sinfdagi o'qish degani emas, chunki qandaydir holat bir-birlariga qaysidir ma'noda ta'sir ko'rstadi. Nogironligi bo'lgan bolalarning bitta oddiy ortiqcha ruhiy holati qaysidir sog'lom bolaning ruhiy dunyosiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ularga moslashtirilgan dars metodlari tayyorlanishi mumkin. Shuningdek ular uchun maxsus pedagog, psixolog yordami ta'minlanishi lozim. Bundan tashqari bunday talablarning amalga oshirilishi uchun mexanizmlarning qulayligi hamda infratuzilmalar tuzilishi davlat tomonidan ta'minlanishi lozim. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bolalarning jamiyatda munosib o'rin topishi, boshqalar bilan munosabat o'rnatishi ijtimoiylashuv muhitini yaratadi. Bunday muhit bolalarda nutq, fikrlash, muloqot

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi/30.04.2023/Toshkent

² "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonun 21.09.2024. <https://lex.uz>

³ "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi Konvensiya <https://www.unicef.org>

ko'nikmalarini boyitadi. Shuni ham ta'kidlash joizki, ijtimoiylashuv avvalo bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, tengdoshlari bilan do'stlikni shakllantiradi. Men hayotim davomida bir vaziyatga duch kelgan edim, maktabimizga eshitishida nuqsoni bo'lgan bir qizcha kelib, biz bilan o'qiy boshladi, Dastlab, bizga qo'shilmasdi, juda yopiq qiz edi. Ammo vaqt o'tib, tengdoshlarimiz ta'sirida u imo-ishora tilini o'rgana boshladi. Hozirda u sinfning eng a'lochi o'quvchilaridan biridir. Shunchaki bitta imkoniyat – bir umrlik o'zgarishga olib keldi.

Ba'zida muammo bolaning nogironligida emas, balki atrofdagilarning noto'g'ri qarashida bo'lishi mumkin. Chunki ayrim shaxslarda “uning jamiyatga foydasi yo'q”, “bu bolani ajratgan ma'qul” kabi tahqirli so'zlari bolaga eng og'ir zarba bo'lishi mumkin. Chunki inklyuziv ta'lim – rahm-shafqat emas, balki tenglik va hurmat masalasidir. So'nggi yillarda O'zbekistonda inklyuziv ta'lim rivoji uchun olti yuzdan ortiq maktablarda inklyuziv tizimi yo'lga qo'yildi.⁴ Ushbu ta'lim muassasalarida ta'limni sifatli tashkil qilish maqsadida maxsus pedagogik bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Bu – katta qadam. Ammo o'qituvchilar malakasini oshirish, ota-onalarga psixologik tushuntirish ishlari hamda barcha maktablarda imkoniyat yaratish masalalari ham dolzarbligicha qolmoqda. Ana shu masalalarni hal qilsak, kuchli hamda jamiyatga foydali bo'lgan ta'lim muhitini yaratishimiz mumkin.

Xalqaro tajribalardan o'rnak olish, bizning azaliy qoidamiz hisoblanadi. Xalqaro tajriba o'rganishga kerak bo'lgan jihatlar: Finlandiya o'zining tajribasidan kelib chiqqan holda har bir bolaga individual o'quv dasturini ishlab chiqan.⁵ Yaponiya esa o'zining texnologik qobiliyatidan foydalangan holda texnologik moslashuvda yetakchilik qilib kelmoqda. Dunyodagi eng qudratli davlatlardan biri bo'lmish AQSh – erta reabilitatsiya va jamiyatga integratsiya tizimi bilan alohida ta'lim sohasida ajralib turmoqda.⁶ Ularning tajribalari shuni ko'rsatadiki, investitsiya ta'limga emas, kelajakka sarflanadi.

Xulosa o'rnida shuni qat'iy ayta olaman: inklyuziv ta'lim – nogironligi bo'lgan bolalar uchun nafaqat bilim olish vositasi, balki hayotga keng eshik. Chunki ular bizning birgina imkonimiz orqasidan o'z yo'lini topadi, orzulari ushaladi va jamiyatga foyda keltiradi, eng muhimi o'zini foydali shaxs sifatida his qiladi.

Men ishonamanki, bir sinfda, bir partada yonma-yon o'tirgan bolalar ertaga bir-birini qo'llaydigan fuqarolarga aylanadi. Chunki haqiqiy tenglik – yoshlikdan olingan tarbiyadan boshlanadi. Sababi hech bir bola “men boshqaman” degan fikr bilan ulg'aymasligi kerak. Har bir bola dunyoga kelibdiki, eshitishni, ko'rishni va tusunishni xohlaydi. Va eng muhimi har bir bola baxtli hayot kechirishga ega. Shu sababli, men kelajakda inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Chunki jamiyatning yutug'i – bitta insonning hayoti o'zgarganidan boshlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent. 30.04.2023. <https://www.lex.uz>
2. “Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida”gi Qonun. Toshkent. 2021. <https://www.lex.uz>

⁴“Bola huquqlari to'g'risida”gi Konvensiya. 20.11.1989. <https://lex.uz>

⁵ “Nogironligi bo'lgan shaxslarga teng imkoniyatlar yaratish bo'yicha ishlar jadallashtirilishi lozim”. Feruza Eshmatova. <https://ombudsman.uz>

⁶ Inklyuziv ta'lim. <https://www.unicef.org>

3. O'zbekistonda "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyaning bajarilishini tashkil etish masalalari bo'yicha idoralararo muvofiqlashtiruvchi kengash ish natijalarini sarhisob qilish uchun yig'ilish. <https://www.unicef.org>
4. Imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiylashuvida pedagogik kompetentlikning ahamiyati. Yusupova Kamola Nuriddinova. <https://ilmiyanjumanlar.uz>
5. Nogironligi bo'lgan bolalarning tibbiy-ijtimoiy himoyaga bo'lgan huquqi <https://advice.uz>
6. "Nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmat vva yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" <https://lex.uz>
7. "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiya <https://bolahuquqlari.uz>